

Opuntia ficus-indica y Opuntia wentiana: estudio comparativo sobre su efectividad como coagulantes en la clarificación del agua

Yoalis González, Lorena Fuentes, Iván Mendoza y Yaxcelys Caldera

Laboratorio de Investigaciones Ambientales del Núcleo Costa Oriental del Lago (LIANCOL).

Universidad del Zulia. Cabimas, estado Zulia, Venezuela.

yoalis_gonzalez@hotmail.com

Recibido: 23-06-2015 Aceptado: 10-11-2015

Resumen

Para remover las partículas suspendidas y materia orgánica en descomposición presentes en las aguas naturales es necesario aplicar coagulantes que permitan obtener un agua de calidad para consumo humano. Por esta razón, se han desarrollado diversos estudios con especies vegetales del género *Opuntia* para clarificar las aguas, como alternativa a los coagulantes de origen químico. Este estudio tuvo como objetivo comparar la efectividad de *Opuntia ficus-indica* y *Opuntia wentiana* como coagulantes en la clarificación de aguas destinadas al consumo humano. Se seleccionaron varias investigaciones desarrolladas en el área de clarificación de aguas con coagulantes extraídos de *O. ficus-indica* y *O. wentiana*, se realizó una matriz de registro de dichos coagulantes y la metodología para su obtención. La efectividad de estos coagulantes se evidenció a partir de los porcentajes de remoción de turbidez y color después de la etapa de sedimentación. Las investigaciones demostraron la efectividad que poseen estas cactáceas, pues se registraron remociones de turbidez por encima de 82,98% con *O. ficus-indica* y por encima de 79,30% utilizando *O. wentiana*, ambas en forma cruda y desecada. Se determinó que *O. ficus-indica* (cruda) es más eficiente en la clarificación del agua y representa una alternativa para su aplicación a gran escala.

Palabras clave: Coagulantes, *O. ficus-indica*, *O. wentiana*, remoción de turbidez, clarificación del agua.

Opuntia ficus-indica and Opuntia wentiana: comparative study on its effectiveness as a coagulant in water clarification

Abstract

To remove the suspended particles and organic matter in decomposition present in the natural waters it is necessary to apply coagulants that allow to obtain a quality water for human consumption. For this reason, diverse studies have developed with vegetable species of the genus *Opuntia* to clarify the waters, as alternative to the coagulants of chemical origin. This study had as aim compare the effectiveness of *Opuntia ficus-indica* and *Opuntia wentiana* as coagulants in the clarification of waters destined for the human consumption. There were selected several investigations developed in the area of water clarification with coagulants extracted of *O. ficus-indica* and *O. wentiana*, was realized a counterfoil of record of the above mentioned coagulants and the methodology for his obtaining. The efficiency of these coagulants was demonstrated from the percentages of removal of turbidity and color after the stage of sedimentation. Investigations demonstrated the effectiveness that possess these cactacea, as they were removal of turbidity above 82,98% with *O. ficus-indica* and above 79,30% using *O. wentiana*, both in raw and dried form. It was determined that *O. ficus-indica* (raw) is more efficient in water clarification and represents an alternative for its application on a large scale.

Keywords: Coagulants, *O. ficus-indica*, *O. wentiana*, turbidity removal, water clarification.